

Яцук Р.О.

аспірант Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна

<https://orcid.org/0009-0005-6485-4616>

ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ: МИТНО-ТАРИФНЕ, ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ

**JEL Classification: G18, G22, F31, F13, Q14
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті досліджено інституціональне середовище зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу в умовах євроінтеграційних трансформацій та воєнних викликів. Розкрито сутність і структуру інституціонального забезпечення ЗЕД, що охоплює митно-тарифне, валютно-фінансове регулювання та систему страхування ризиків. Проведено оцінку сучасного стану митної політики, валютних обмежень і механізмів страхового захисту, а також проаналізовано динаміку та структуру експорту аграрної продукції. Виявлено ключові системні дисбаланси, зокрема фрагментарність регуляторного впливу, недостатню інтеграцію страхових інструментів і обмеження валютного регулювання. Обґрунтовано напрями вдосконалення інституціонального середовища, що передбачають цифрову інтеграцію процедур ЗЕД, розвиток експортно-кредитного агентства, впровадження механізмів страхування воєнних ризиків, гармонізацію з нормами ЄС та розширення фінансових інструментів підтримки експорту.

Ключові слова: інституціональне середовище; зовнішньоекономічна діяльність; аграрний бізнес; митно-тарифне регулювання; валютно-фінансове регулювання; експорт агропродукції; валютні обмеження; репатріація валютної виручки; страхування експортних ризиків; експортно-кредитне агентство; воєнні ризики; цифровізація ЗЕД; євроінтеграція.

Abstract. The article examines the institutional environment of foreign economic activity of agribusiness enterprises under conditions of European integration and wartime challenges. The institutional framework is conceptualized as a multi-level system of formal and informal institutions, including customs and tariff regulation, monetary and financial mechanisms, and risk insurance instruments that shape export-import operations. Particular attention is paid to regulatory instruments influencing agribusiness performance in international markets.

The study provides a comprehensive assessment of customs policy, emphasizing the role of tariff quotas, non-tariff restrictions, and digitalization of customs procedures, while identifying barriers related to logistics constraints and administrative inefficiencies. Monetary and financial regulation is analyzed through exchange rate dynamics, currency restrictions, settlement deadlines, and control mechanisms affecting financial stability and liquidity of exporters. The paper also explores export risk insurance, highlighting the role of the Export Credit Agency and private insurers. It reveals low insurance coverage, high tariffs, and limited accessibility of insurance services, especially for small and medium-sized enterprises, as well as the lack of effective war risk insurance mechanisms.

The research identifies systemic imbalances, including fragmented regulation, weak integration of insurance instruments, and restrictive monetary policies, which increase transaction costs and reduce competitiveness. Strategic directions for improvement are substantiated, including digital integration of FEA, strengthening the Export Credit Agency, development of war risk insurance, harmonization with EU standards, and expansion of financial support instruments.

Key words: institutional environment; foreign economic activity; agribusiness; customs regulation; monetary regulation; export risk insurance.

Вступ

Сучасний етап розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу України характеризується значним впливом інституціональних факторів, що формують умови функціонування суб'єктів господарювання на міжнародних ринках. В умовах воєнного стану, посилення глобальної конкуренції та інтеграції до європейського економічного простору особливого значення набуває ефективність митно-тарифного, валютно-фінансового регулювання та системи страхування ризиків [1]. Саме ці складові визначають рівень доступу підприємств до зовнішніх ринків, їхню фінансову стійкість і здатність адаптуватися до зовнішніх шоків, що актуалізує необхідність комплексного дослідження інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності.

Проблематика формування ефективного інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності знайшла відображення у працях вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема у дослідженнях, присвячених питанням митного регулювання, валютної політики, фінансового забезпечення експорту та страхування зовнішньоекономічних ризиків. Водночас, попри значну кількість наукових напрацювань, недостатньо дослідженими залишаються питання комплексної оцінки взаємодії інституційних елементів - митного, валютно-фінансового та страхового середовища - саме в контексті функціонування аграрних підприємств в умовах воєнних ризиків і трансформації економічної системи. Наявність фрагментарності регуляторного впливу, обмежений рівень інтеграції інструментів страхування експортних ризиків, а також жорсткі валютні обмеження формують системні дисбаланси, що знижують ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору. У зв'язку з цим виникає потреба у формуванні інтегрованого підходу до оцінювання інституціонального середовища та визначення напрямів його вдосконалення з урахуванням сучасних викликів.

Мета статті. Метою статті є комплексна оцінка інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу шляхом аналізу митно-тарифного, валютно-фінансового регулювання та системи страхування ризиків, а також обґрунтування напрямів його вдосконалення в умовах воєнних викликів і євроінтеграційних процесів.

Результати

Інституціональне середовище зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу є складною багаторівневою системою формальних і неформальних інститутів, які визначають правила, обмеження та стимули здійснення експортно-імпортних операцій. У сучасних умовах його роль суттєво зростає під впливом євроінтеграційних процесів, трансформації глобальних ринків продовольства та посилення ризиків, пов'язаних із воєнними викликами. У науковій площині інституціональне середовище доцільно розглядати як сукупність нормативно-правових актів, організаційно-економічних механізмів, інституцій державного та недержавного рівня, а також процедур і практик, які забезпечують регулювання, фінансування та страхування зовнішньоекономічної діяльності. Для підприємств аграрного бізнесу таке середовище має специфічні характеристики, зумовлені високою залежністю від зовнішніх ринків, ціновою волатильністю, логістичними обмеженнями та природно-кліматичними ризиками.

Таблиця 1

Структура інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу

Складова	Змістова характеристика	Ключові елементи	Функціональне значення для ЗЕД
Митно-тарифне регулювання	Система інструментів державного впливу на зовнішню торгівлю, що визначає умови доступу на зовнішні ринки	- митні тарифи; - тарифні квоти; - нетарифні обмеження; - митні процедури; - митний контроль	Формує умови виходу на зовнішні ринки, впливає на конкурентоспроможність експорту та рівень трансакційних витрат
Валютно-фінансове регулювання	Сукупність механізмів регулювання валютних операцій та фінансового забезпечення ЗЕД	- валютний контроль; - міжнародні розрахунки; - доступ до ресурсів; - кредитування; - фінансування ЗЕД	Визначає фінансову стійкість підприємств, рівень валютних ризиків і можливості ефективного здійснення ЗЕД
Страховання ризиків ЗЕД	Система інституцій та інструментів страхового захисту зовнішньоекономічних операцій	- страхові інструменти; гарантії; - державні та приватні страхові інститути; - покриття комерційних, валютних, політичних і форс-мажорних ризиків	Забезпечує мінімізацію фінансових втрат, підвищує стабільність і безпеку зовнішньоекономічної діяльності

Розроблено автором за джерелом [1,2,4,12]

Зазначені складові формують інтегровану систему інституціонального впливу на зовнішньоекономічну діяльність, у межах якої ефективність функціонування кожного елемента залежить від рівня узгодженості та взаємодії між ними. Недостатня інтеграція або дисбаланс між цими компонентами призводить до зростання трансакційних витрат, підвищення ризиків та зниження конкурентоспроможності аграрних підприємств на міжнародних ринках. Оцінка інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу потребує застосування комплексу взаємопов'язаних методичних підходів, що забезпечують системність дослідження та обґрунтованість отриманих результатів. Узагальнення таких підходів представлено на рис. 1.

Розроблено автором за джерелом [1,7,9,15]

Рис. 1. Методичні підходи до оцінки інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу

Як видно з рис. 1, використання інституціонального, порівняльного та структурного аналізу у комплексі дозволяє здійснити всебічну оцінку інституціонального середовища ЗЕД, виявити його ключові дисбаланси та сформулювати науково обґрунтовані напрями його вдосконалення.

Таким чином, митно-тарифне регулювання, як складова інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності, відіграє ключову роль у формуванні умов доступу аграрної продукції до зовнішніх ринків, визначаючи рівень торговельних бар'єрів, трансакційних витрат та конкурентоспроможності експорту.

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу в Україні формується під впливом поєднання національної митної політики та зобов'язань у межах міжнародних угод, зокрема Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом... від 27.06.2014 р. № 984_011 [1]. У сучасних умовах його трансформація спрямована на гармонізацію нормативно-правової бази, спрощення процедур митного оформлення та підвищення ефективності державного контролю.

Нормативно-правове забезпечення митно-тарифного регулювання здійснюється відповідно до положень Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI [2], який визначає правові засади організації митної справи, а також Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [4], що регламентує питання оподаткування зовнішньоекономічних операцій, зокрема справляння податку на додану вартість при імпорті та експорті товарів.

Митна політика України характеризується поступовою лібералізацією умов зовнішньої торгівлі, що проявляється у зниженні тарифного навантаження, розширенні доступу до ринків ЄС та адаптації до міжнародних стандартів. Водночас для аграрного сектору суттєве значення мають тарифні квоти Європейського Союзу, які визначають обсяги безмитного експорту окремих видів продукції [1]. Наявність таких квот, з одного боку, стимулює експорт, а з іншого - обмежує його потенціал у разі швидкого вичерпання встановлених лімітів.

Важливим напрямом розвитку митно-тарифного регулювання є цифровізація митних процедур, зокрема впровадження механізму «єдиного вікна», електронного декларування та автоматизації митного контролю. Зазначені інструменти сприяють скороченню часу митного оформлення, зниженню адміністративного навантаження та підвищенню прозорості зовнішньоекономічних операцій. Разом з тим рівень цифровізації залишається недостатнім з точки зору інтеграції з іншими державними інформаційними системами та повноти електронного документообігу.

Незважаючи на позитивні тенденції, митно-тарифне регулювання ЗЕД аграрного бізнесу супроводжується низкою проблемних аспектів. Однією з ключових є логістичні обмеження, зумовлені порушенням традиційних транспортних маршрутів, перевантаженням прикордонної інфраструктури та збільшенням часу проходження митних процедур. Це призводить до зростання витрат експортерів та зниження ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Суттєвим бар'єром також виступають вимоги до сертифікації та відповідності продукції стандартам Європейського Союзу, що базуються на положеннях Угоди про асоціацію [1] та передбачають дотримання фітосанітарних і ветеринарних норм. Недостатній рівень гармонізації стандартів, складність процедур підтвердження якості та обмеженість інституційної спроможності відповідних органів стримують розширення експортних можливостей аграрних підприємств

Додатковою проблемою залишаються затримки при митному оформленні, які пов'язані як із процедурними аспектами, визначеними Митним кодексом України [2], так і з недостатньою координацією між митними, прикордонними та контролюючими органами. Це підвищує трансакційні витрати суб'єктів господарювання та негативно впливає на своєчасність виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Аналітична оцінка свідчить, що впродовж останніх років аграрний сектор зберігає провідні позиції у структурі експорту України, формуючи значну частку валютних надходжень. При цьому структура експорту характеризується переважанням сировинної продукції, що обумовлює залежність від цінової кон'юнктури світових ринків та підвищує вразливість до зовнішніх шоків. Динаміка експорту агропродукції демонструє адаптаційні можливості сектору навіть в умовах воєнного стану, однак супроводжується зміною логістичних напрямів та зростанням витрат.

Аналітична оцінка розвитку зовнішньоекономічної діяльності свідчить про стабільно високий рівень участі аграрного сектору у формуванні експортного потенціалу України. За даними

офіційної статистики, упродовж останніх років частка аграрної продукції в загальному обсязі експорту коливається в межах 40–60 %, що підтверджує системоутворюючу роль галузі у забезпеченні валютних надходжень держави.

Динаміка експорту агропродукції характеризується значною варіативністю, що зумовлено як кон'юнктурними коливаннями світових ринків, так і впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, зокрема воєнних дій, логістичних обмежень та зміни торговельних маршрутів. Так, у довоєнний період спостерігалось зростання обсягів експорту аграрної продукції, тоді як у 2022 році відбулося суттєве скорочення через блокування морських портів. У подальшому, завдяки адаптації логістичних ланцюгів та переорієнтації на альтернативні канали постачання, експорт частково відновився, хоча й супроводжувався зростанням витрат [6].

Структура експорту аграрної продукції залишається переважно сировинно орієнтованою. Основу експорту формують зернові культури (пшениця, кукурудза), олійні культури та продукти їх переробки (соняшникова олія), що обумовлює високу залежність від цінової кон'юнктури світових ринків. Водночас частка продукції з високим рівнем доданої вартості залишається недостатньою, що свідчить про наявність структурних диспропорцій та обмежену ефективність реалізації експортного потенціалу аграрного сектору.

Аналіз динаміки експорту аграрної продукції України у 2021–2025 рр. свідчить про збереження провідної ролі аграрного сектору у формуванні зовнішньоторговельного потенціалу держави (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка експорту аграрної продукції України у 2021–2025 рр.

Рік	Експорт України, млн. дол. США		Частка аграрного сектору, %
	всього	у т.ч. агро продукція	
2021	68 088	27 710	40,7
2022	44 173	23 410	53,0
2023	35 958	21 846	60,8
2024	41 589	24 607	59,2
2025	40 361	22 515	55,8

Розроблено автором за джерелом [6,7,13]

Незважаючи на суттєве скорочення загального експорту у 2022 році внаслідок воєнних дій, частка аграрної продукції зросла до понад 50 %, а у подальші роки перевищила 60 %, що підтверджує стратегічне значення аграрного бізнесу для забезпечення валютних надходжень.

З метою поглиблення аналітичної оцінки товарної структури аграрного експорту доцільно розглянути динаміку та структуру експорту зернових культур у розрізі основних видів продукції. Узагальнені показники експорту зернових культур України за липень–березень 2025/2026 маркетингового року наведено в табл.3

Таблиця 3

Структура експорту зернових культур, липень – березень 2025-2026 рр.

Вид продукції	Вартість, млн дол. США	Вага, тис. т	Частка у структурі експорту %	Відхилення, липень – березень 2024-2025 рр., %	
				у вартості	у вазі
Пшениця	2 161,5	9 902,8	38,6	-16,6	-24,2
Жито	0,03	0,12	-	-98,4	-98,9
Ячмінь	302,0	1 384,1	5,4	-19,6	-36,1
Овес	8,20	40,0	0,2	+2,1 раз	+2,2 раз
Кукурудза	3 026,3	14 239,1	55,5	-10,7	-15,7
Рис	1,27	1,15	-	-67,6	-60,5
Сорго зернове	3,85	14,0	0,1	-50,9	-63,6
Гречка, просо	12,5	48,0	0,2	-42,4	-47,6
УСЬОГО	5 515,7	25 629,2	100	-13,8	-20,6

Розроблено автором за джерелом [6,7,13]

Як свідчать дані табл.3 у структурі експорту зернових культур домінують кукурудза (55,5 %) та пшениця (38,6 %), які формують основну частку валютних надходжень. Водночас спостерігається загальне скорочення обсягів експорту як у вартісному (-13,8 %), так і у натуральному вимірі (-20,6 %), що зумовлено впливом логістичних обмежень, кон'юнктурних змін світових ринків та воєнних факторів. Зниження експорту ключових культур, зокрема пшениці та кукурудзи, свідчить про підвищення вразливості аграрного сектору до зовнішніх шоків та актуалізує необхідність удосконалення інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності.

У цілому, митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного бізнесу в Україні перебуває на етапі трансформації, поєднуючи процеси лібералізації та посилення контролю. Його ефективність визначається рівнем гармонізації з європейськими стандартами, ступенем цифровізації процедур та здатністю державних інститутів мінімізувати адміністративні бар'єри.

Водночас ефективність митно-тарифного регулювання тісно пов'язана з функціонуванням валютно-фінансових механізмів, які забезпечують реалізацію зовнішньоекономічних операцій та рух фінансових потоків.

Валютно-фінансове регулювання є ключовою складовою інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу, оскільки визначає умови здійснення міжнародних розрахунків, доступ до фінансових ресурсів та рівень валютних ризиків. В умовах воєнного стану роль державного регулювання валютних операцій суттєво посилилася, що обумовлено необхідністю забезпечення макроекономічної стабільності та збалансованості платіжного балансу.

Нормативно-правове забезпечення валютного регулювання в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII [3], а також нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема постанови Правління НБУ від 24.02.2022 р. № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» [5], якою встановлено низку валютних обмежень.

У період воєнного стану валютні обмеження передбачають регламентацію операцій із купівлі іноземної валюти, обмеження виведення капіталу за кордон, а також контроль за проведенням зовнішньоекономічних розрахунків. Зазначені заходи спрямовані на стабілізацію валютного ринку, проте водночас обмежують гнучкість підприємств у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо управління валютними потоками та диверсифікації фінансових операцій.

Важливим елементом валютно-фінансового регулювання є встановлення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями. Відповідно до вимог валютного законодавства та нормативних актів НБУ, такі строки визначають період, протягом якого резиденти зобов'язані забезпечити надходження валютної виручки за експортними контрактами [3; 5]. Скорочення строків розрахунків в умовах воєнного стану спрямоване на прискорення обігу валютних коштів, однак створює додаткові ризики для експортерів у разі затримок постачання або логістичних ускладнень.

Система валютного контролю в Україні реалізується через уповноважені банки, які здійснюють нагляд за відповідністю зовнішньоекономічних операцій вимогам законодавства. Такий контроль охоплює перевірку контрактів, моніторинг строків розрахунків, а також аналіз фінансових операцій на предмет дотримання валютного режиму. Водночас надмірна зарегульованість процедур валютного контролю може призводити до зростання адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання.

Суттєвим фактором впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємств аграрного бізнесу є валютний курс гривні. Його коливання безпосередньо впливають на експортну виручку, собівартість продукції та фінансові результати діяльності підприємств. Девальвація національної валюти, як правило, стимулює експорт за рахунок підвищення цінової конкурентоспроможності продукції, однак одночасно збільшує витрати на імпортні ресурси та обслуговування валютних зобов'язань [5].

Однією з ключових проблем валютно-фінансового регулювання є складність репатріації валютної виручки, що зумовлена як обмеженнями валютного законодавства, так і зовнішніми чинниками, зокрема затримками логістичних операцій та ризиками невиконання контрактних зобов'язань іноземними партнерами. У результаті підприємства стикаються з порушенням строків

розрахунків, що може призводити до застосування штрафних санкцій та погіршення їх фінансового стану.

Додатковим стримуючим фактором розвитку зовнішньоекономічної діяльності є обмежений доступ до фінансових ресурсів. Висока вартість кредитування, недостатній рівень розвитку інструментів експортного фінансування та обмеженість державних програм підтримки знижують можливості аграрних підприємств щодо розширення зовнішньоекономічної діяльності та диверсифікації ринків збуту.

Узагальнюючи, слід зазначити, що валютно-фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного бізнесу в Україні характеризується поєднанням стабілізаційних та обмежувальних заходів. Його ефективність залежить від здатності держави забезпечити баланс між контролем валютних операцій та створенням сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Оцінку впливу валютного курсу на результати зовнішньоекономічної діяльності доцільно проаналізувати динаміку курсу гривні, обсягів експорту та їх гривневого еквівалента у 2021-2025 рр. (на рис. 2)

Розроблено автором за джерелом [6,8]

Рис. 2. Динаміка курсу гривні, обсягів експорту та їх гривневого еквівалента у 2021–2025 рр

Як свідчать дані рис. 2, у досліджуваному періоді простежується стійка тенденція до девальвації національної валюти, що супроводжується значними коливаннями обсягів експорту. Найбільш суттєве скорочення експортної діяльності відбулося у 2022-2023 рр. під впливом воєнних чинників, логістичних обмежень та зниження доступності зовнішніх ринків. Водночас у 2024-2025 рр. спостерігається поступове відновлення експортних операцій.

Разом з тим зростання курсу гривні до іноземної валюти забезпечує збільшення гривневого еквівалента експортної виручки навіть за умов зниження фізичних обсягів експорту. Це свідчить про наявність компенсаторного ефекту девальвації, який частково нівелює негативний вплив скорочення обсягів експорту на фінансові результати підприємств аграрного бізнесу.

Узагальнюючи, слід відзначити, що валютний курс виступає одним із ключових факторів формування ефективності зовнішньоекономічної діяльності, впливаючи як на конкурентоспроможність продукції на зовнішніх ринках, так і на фінансову стійкість підприємств. Відтак, удосконалення валютно-фінансового регулювання має бути спрямоване на мінімізацію валютних ризиків та підвищення адаптивності аграрного бізнесу до коливань валютного середовища.

Однією з найбільш проблемних зон валютно-фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу є ефективність механізмів

репатріації валютної виручки. На відміну від загальних регуляторних умов, саме на етапі повернення валютних коштів проявляється сукупний вплив інституціональних обмежень, що формує додаткові фінансові ризики для суб'єктів господарювання.

Суттєвим фактором ускладнення репатріації валютної виручки виступає асинхронність між фактичним виконанням зовнішньоекономічних контрактів та регламентованими фінансовими потоками. Зокрема, у випадках затримок постачання продукції, зміни умов логістики або перегляду контрактних зобов'язань виникає часовий розрив між відвантаженням товару та надходженням коштів, що ускладнює дотримання встановлених вимог валютного законодавства.

Важливим аспектом є також зниження передбачуваності грошових потоків у зовнішньоекономічній діяльності. Підприємства аграрного сектору функціонують в умовах підвищеної залежності від зовнішніх факторів — коливань світових цін, змін кон'юнктури ринку, транспортних ризиків — що ускладнює планування строків надходження валютної виручки та підвищує ризик виникнення касових розривів.

Окрему увагу слід приділити трансакційним витратам, пов'язаним із супроводженням процесів репатріації. Витрати часу та ресурсів на документальне підтвердження операцій, взаємодію з банківськими установами та проходження процедур валютного контролю знижують операційну ефективність підприємств і формують додаткове адміністративне навантаження.

Крім того, в умовах обмеженої доступності фінансових інструментів хеджування валютних ризиків підприємства фактично позбавлені можливості ефективного страхування валютних коливань, що посилює вплив нестабільності валютного курсу на результати їх діяльності. Це особливо критично для аграрного бізнесу, де значна частка витрат і доходів прив'язана до іноземної валюти.

Узагальнюючи, доцільно зазначити, що проблеми репатріації валютної виручки мають не лише регуляторний, а й інституціонально-структурний характер, оскільки виникають на перетині валютного контролю, логістичних обмежень і ринкових ризиків. Їх подолання потребує комплексного підходу, спрямованого на підвищення гнучкості валютного регулювання, зниження адміністративного навантаження та розширення доступу підприємств до інструментів управління фінансовими ризиками.

Страховання ризиків є важливою складовою інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу, оскільки забезпечує фінансову стабільність та мінімізацію втрат, пов'язаних із невизначеністю зовнішнього середовища. В умовах воєнного стану, нестабільності світових ринків та ускладнення логістичних ланцюгів значення страхових інструментів істотно зростає, формуючи додаткові гарантії безперервності експортних операцій. Узагальнення структури ризиків зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств доцільно представити у вигляді систематизованої характеристики їх основних видів, джерел виникнення та впливу на результати діяльності (табл. 4).

Таблиця 4

Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу

Вид ризику	Змістова характеристика	Основні фактори виникнення	Вплив на ЗЕД
Валютні ризики	Ризики, пов'язані зі зміною валютного курсу та коливанням вартості іноземної валюти	- девальвація, ревальвація гривні; - нестабільність валютного ринку; - обмеження валютного регулювання	Впливають на експортну виручку, рентабельність операцій, фінансові результати
Політичні ризики	Ризики, зумовлені змінами політичного та регуляторного середовища	- воєнні дії; - санкції; - торговельні обмеження; - зміни законодавства	Призводять до втрати ринків, порушення контрактів, зростання невизначеності

Логістичні ризики	Ризики, пов'язані з транспортуванням та постачанням продукції	<ul style="list-style-type: none"> - блокування транспортних шляхів; - перевантаження інфраструктури; - зміна маршрутів; - зростання вартості перевезень 	Викликають затримки поставок, підвищення витрат, зрив контрактів
-------------------	---	--	--

Розроблено автором за джерелом [6,9,14]

Як свідчать дані табл. 4, ризики зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств мають комплексний характер та взаємопов'язану природу. Їх одночасний прояв підсилює негативний вплив на ефективність експортних операцій, що зумовлює необхідність формування дієвої системи страхового захисту як складової інституціонального середовища ЗЕД.

Інституціональне забезпечення страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності в Україні формується за участю як державних, так і приватних інститутів. Ключову роль у цьому процесі відіграє Експортно-кредитне агентство України [14], діяльність якого регламентується Законом України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» від 20.12.2016 р. № 1792-VIII [9]. Основною функцією ЕКА є страхування, перестраховування та гарантування експортних операцій, зокрема покриття комерційних і політичних ризиків, що дозволяє знизити рівень невизначеності для експортерів.

Поряд із державними інститутами, важливу роль у страхуванні зовнішньоекономічних ризиків відіграють приватні страхові компанії, які надають послуги страхування вантажів, транспортних ризиків, відповідальності та окремих фінансових ризиків. Однак їх участь у страхуванні експортних операцій залишається обмеженою через високий рівень ризикованості таких операцій, особливо в умовах воєнного стану.

Аналітична оцінка свідчить, що рівень страхового покриття зовнішньоекономічної діяльності аграрного бізнесу в Україні залишається недостатнім. Лише незначна частка експортних операцій забезпечується комплексним страхуванням, що зумовлює високу вразливість підприємств до зовнішніх шоків. Основними причинами такого стану є обмежений спектр страхових продуктів, висока вартість страхування, а також недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури страхового ринку [15,16].

Суттєвою проблемою є також обмежена доступність страхових послуг для малих і середніх підприємств аграрного сектору. Високі страхові премії, складність процедур укладання договорів, а також жорсткі вимоги до оцінки ризиків стримують використання страхових інструментів у практичній діяльності суб'єктів господарювання. Крім того, відсутність розвинених механізмів страхування воєнних ризиків істотно обмежує можливості страхового захисту експортних операцій.

Узагальнюючи, слід зазначити, що інституціональне середовище страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності в Україні перебуває на етапі становлення та потребує подальшого розвитку. Підвищення ефективності страхового забезпечення ЗЕД можливе за умови розширення функціоналу ЕКА, розвитку партнерства між державними та приватними інститутами, а також впровадження нових страхових продуктів, орієнтованих на покриття комплексних ризиків аграрного бізнесу [14].

Аналітична оцінка функціонування інституціонального середовища страхування ризиків свідчить про недостатній рівень страхового покриття зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу. Незважаючи на високу ризикованість експортних операцій, лише обмежена частка контрактів супроводжується використанням страхових інструментів, що зумовлює підвищену вразливість суб'єктів господарювання до зовнішніх шоків.

Важливим елементом оцінки інституціонального середовища страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності є аналіз рівня страхових тарифів, які визначають доступність страхових інструментів для суб'єктів аграрного бізнесу. Узагальнення типових ставок страхування експортних ризиків в Україні та країнах ЄС представлено в табл. 5.

Порівняльна характеристика страхових тарифів
експортного страхування: Україна та ЄС

Вид страхування	Україна (орієнтовно)	Країни ЄС (та OECD)	Коментар
Короткострокове страхування	0,5–2,0% від суми контракту	0,3–1,2% (Finnvera)	В Україні тарифи вищі через підвищений ризик країни
Середньо- та довгострокове страхування	1,0–5,0%	0,14–1,3% (OECD мінімальні ставки)	В ЄС діє система мінімальних премій (OECD Arrangement)
Страхування комерційних ризиків	1–3%	0,5–1,5% (LegalClarity)	Залежить від платоспроможності контрагента
Страхування політичних ризиків	2–6%	0,5–2%	В Україні значно дорожче через воєнні ризики
Портфельне страхування (multi-buyer)	≈1–2%	<1% від обороту (trade.gov)	У ЄС масове страхування здешевлює тариф
Непокритий ризик (франшиза)	10–30%	5–15% (exportkreditgarantien.de)	В ЄС більший рівень страхового захисту

Розроблено автором за джерелом [10,11,12,13]

Як свідчать дані табл. 5, страхові тарифи в Україні є суттєво вищими порівняно з країнами ЄС, що обумовлено підвищеним рівнем макроекономічних, політичних та воєнних ризиків. Зокрема, для короткострокових операцій в Україні ставки можуть перевищувати європейські майже вдвічі, тоді як для довгострокового страхування різниця є ще більш відчутною.

Важливим фактором є також те, що в країнах ЄС діє узгоджена система мінімальних страхових премій у межах міжнародних домовленостей OECD, що забезпечує стабільність та прогнозованість тарифної політики. Натомість в Україні страхові тарифи формуються переважно на індивідуальній основі з урахуванням підвищеного рівня ризику, що знижує доступність страхових послуг для суб'єктів аграрного бізнесу.

Крім того, більш високий рівень франшизи та обмежене страхове покриття в Україні зменшують ефективність страхових механізмів, оскільки значна частина ризиків залишається на стороні підприємств. У сукупності це формує додаткові бар'єри для використання страхових інструментів у зовнішньоекономічній діяльності.

Таким чином, підвищена вартість страхування та обмежена доступність страхових продуктів є ключовими чинниками, що стримують розвиток системи страхування експортних ризиків в Україні та зумовлюють необхідність удосконалення інституціонального середовища у цьому напрямі.

Рівень страхування експорту в Україні залишається нижчим порівняно з розвиненими країнами, де страхове покриття є невід'ємною складовою зовнішньоекономічної діяльності. У вітчизняній практиці використання страхових інструментів має фрагментарний характер і, як правило, обмежується окремими видами страхування, зокрема страхуванням вантажів або транспортних ризиків. Водночас комплексне страхування експортних операцій, яке включає покриття комерційних, політичних та валютних ризиків, застосовується недостатньо.

Суттєвою проблемою є обмежена доступність страхових послуг для підприємств аграрного сектору, особливо для малих і середніх виробників. Висока вартість страхових премій, що зумовлена підвищеним рівнем ризиків, знижує економічну доцільність використання страхових інструментів. Крім того, страхові компанії часто висувають жорсткі вимоги до фінансового стану підприємств, наявності кредитної історії та забезпечення виконання контрактів, що обмежує коло потенційних страхувальників.

Додатковим стримуючим фактором є недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури страхування експортних ризиків. Хоча діяльність Експортно-кредитного агентства України спрямована на розширення можливостей страхового захисту, обсяги його операцій

залишаються відносно незначними у порівнянні з потребами аграрного сектору. Обмеженість фінансових ресурсів, вузький спектр страхових продуктів та недостатній рівень обізнаності підприємств щодо можливостей страхування знижують ефективність функціонування цього інституту [14].

Важливим аспектом є також відсутність ефективних механізмів страхування воєнних ризиків, які в сучасних умовах є визначальними для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Недостатня розвиненість відповідних інструментів значно обмежує можливості страхового покриття експортних операцій та підвищує рівень невизначеності для суб'єктів господарювання.

Узагальнюючи, слід зазначити, що низький рівень страхування експорту та обмежена доступність страхових послуг формують системний дисбаланс інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності. Це знижує ефективність функціонування аграрного бізнесу на міжнародних ринках та обумовлює необхідність активізації державної підтримки, розвитку інструментів експортного страхування та розширення доступу підприємств до страхових продуктів.

Комплексний аналіз складових інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу дозволяє сформулювати узагальнену оцінку його ефективності та виявити ключові системні дисбаланси. На відміну від ізольованого розгляду окремих елементів регулювання, інтегрований підхід забезпечує виявлення взаємозв'язків між митно-тарифним, валютно-фінансовим регулюванням та системою страхування ризиків, що визначають умови функціонування суб'єктів господарювання на зовнішніх ринках [15,17].

Результати проведеного дослідження свідчать про наявність низки структурних дисбалансів інституціонального середовища, які обмежують ефективність зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. Узагальнення виявлених системних дисбалансів інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу доцільно представити у структурованому вигляді (табл. 6).

Таблиця 6

Системні дисбаланси інституціонального середовища ЗЕД підприємств аграрного бізнесу

Системний дисбаланс	Прояви (характеристика)	Наслідки для ЗЕД
Фрагментарність регуляторного впливу	- недостатня узгодженість між митною, валютною та фінансовою політикою; - часткове дублювання процедур; - неузгодженість регуляторних інструментів	- зростання адміністративного навантаження; - підвищення транзакційних витрат; - ускладнення здійснення ЗЕД
Слабка інтеграція системи страхування ризиків	- обмежена роль ЕКА; - низький рівень страхового покриття; - висока вартість страхових послуг; - фрагментарне використання страхових інструментів	- перекладання ризиків на підприємства; - зниження фінансової стійкості; - підвищення невизначеності у ЗЕД
Валютні обмеження	- жорстке регулювання валютних операцій; - обмеження руху капіталу; - скорочення строків розрахунків	- зниження гнучкості фінансового управління; - ризик порушення контрактів; - ускладнення репатріації валютної виручки

Розроблено автором за джерелом [1,3,10]

Як свідчать дані табл. 6, виявлені дисбаланси мають системний характер та взаємопов'язану природу. Їх сукупний вплив формує інституціональні обмеження розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного бізнесу, що проявляється у зростанні витрат, підвищенні ризиків та зниженні ефективності експортних операцій.

Узагальнюючи виявлені дисбаланси, доцільно підкреслити, що інституціональне середовище зовнішньоекономічної діяльності функціонує як єдина взаємопов'язана система, у межах якої ефективність кожного елемента залежить від рівня його інтеграції з іншими складовими.

Зокрема, митно-тарифне регулювання визначає умови доступу продукції на зовнішні ринки та рівень конкурентоспроможності експорту; валютно-фінансове регулювання формує фінансові можливості здійснення зовнішньоекономічних операцій; система страхування забезпечує мінімізацію ризиків і стабільність функціонування підприємств. Відсутність належної координації між цими складовими призводить до виникнення так званого інституціонального розриву, за якого ефективність окремих елементів не трансформується у загальну результативність системи.

Таким чином, результати інтегрованої оцінки свідчать про необхідність формування системно узгодженого інституціонального середовища, яке передбачає:

- підвищення рівня координації між митною, валютною та фінансовою політикою;
- розвиток інструментів страхування експортних ризиків та розширення їх доступності;
- оптимізацію валютного регулювання з урахуванням потреб суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрного бізнесу, зміцненню його конкурентних позицій на міжнародних ринках та забезпеченню стійкого економічного розвитку.

Результати інтегрованої оцінки інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного бізнесу свідчать про наявність системних дисбалансів, що обумовлює необхідність формування комплексних напрямів його вдосконалення. Враховуючи сучасні виклики, пов'язані з воєнними ризиками, макроекономічною нестабільністю та процесами євроінтеграції, пріоритетними є такі стратегічні напрями розвитку. (табл. 7).

Таблиця 7

Напрями вдосконалення інституціонального середовища ЗЕД підприємств аграрного бізнесу

Напрямок вдосконалення	Зміст заходів	Очікуваний ефект
Цифрова інтеграція ЗЕД	- розвиток цифрових платформ взаємодії між суб'єктами ЗЕД, митними органами, банками та страховими компаніями; - удосконалення системи «єдиного вікна»	- скорочення часу операцій; - зниження адміністративного навантаження; - підвищення прозорості процедур
Розвиток ЕКА	- розширення спектра страхових продуктів; - збільшення обсягів фінансування; - удосконалення механізмів гарантування; - активізація співпраці з банками	- підвищення рівня страхування експорту; зниження ризиків; - розширення доступу до страхових інструментів для МСП
Страхування воєнних ризиків	- формування системи страхування воєнних ризиків за участю держави, міжнародних фінансових інституцій та приватного сектору	- зниження рівня невизначеності; - стимулювання експорту; - підвищення інвестиційної привабливості
Гармонізація з ЄС	- адаптація митного, валютного та фінансового законодавства до стандартів ЄС; - впровадження європейських практик регулювання	- підвищення передбачуваності регуляторного середовища; - розширення доступу до ринків ЄС; - інтеграція у глобальні ланцюги вартості
Фінансові інструменти підтримки	- розвиток експортного кредитування, факторингу, форфейтингу; - державні гарантії; - програми компенсації процентних ставок	- підвищення доступу до фінансових ресурсів; - зростання інвестиційної активності; - диверсифікація ринків збуту

Розроблено автором за джерелом [1,10,11]

Як свідчать дані табл. 7, вдосконалення інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності потребує комплексного підходу, що передбачає одночасний розвиток цифрових, фінансових та страхових інструментів, а також гармонізацію регуляторної політики з європейськими стандартами. Реалізація зазначених напрямів сприятиме підвищенню ефективності функціонування аграрного бізнесу на зовнішніх ринках та зниженню впливу інституціональних обмежень.

Узагальнюючи, слід зазначити, що вдосконалення інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності аграрного бізнесу має здійснюватися на засадах системності, узгодженості та інтеграції його ключових складових. Реалізація запропонованих напрямів сприятиме зниженню інституціональних бар'єрів, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та забезпеченню їх ефективної інтеграції у світовий економічний простір.

Висновки

Дослідження показало, що інституціональне середовище зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств формується під впливом митно-тарифного, валютно-фінансового регулювання та системи страхування ризиків. Встановлено наявність системних дисбалансів, зокрема фрагментарності регулювання, валютних обмежень і недостатнього розвитку страхових механізмів.

Обґрунтовано, що митно-тарифна система, попри цифровізацію, зберігає адміністративні бар'єри; валютно-фінансове регулювання забезпечує стабільність, але обмежує гнучкість бізнесу; система страхування експорту характеризується низьким рівнем покриття та обмеженою доступністю. Визначені напрями вдосконалення пов'язані з цифровою інтеграцією, розвитком страхування ризиків, посиленням ролі ЕКА та гармонізацією з нормами ЄС.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення методик оцінки ефективності інституціонального середовища ЗЕД, удосконалення механізмів страхування воєнних ризиків, а також аналіз впливу цифровізації та фінансових інструментів підтримки на розвиток аграрного експорту.

Список використаних джерел

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони : Угода від 27.06.2014 р. № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
2. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>.
3. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19>.
4. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
5. Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : постанова Правління Національного банку України від 24.02.2022 р. № 18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22>.
6. Державна служба статистики України. Зовнішня торгівля України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>.
7. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Аналітичні матеріали щодо експорту агропродукції. URL: <https://minagro.gov.ua>.
8. Національний банк України. Офіційний курс гривні та валютна статистика. URL: <https://bank.gov.ua>.
9. Закон України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» від 20.12.2016 р. № 1792-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
10. Export Credit Agency of Ukraine (ECA). Annual reports and export support instruments. URL: <https://eca.gov.ua>.
11. OECD. Arrangement on Officially Supported Export Credits. URL: <https://www.oecd.org>.
12. European Commission. Trade statistics and tariff quotas. URL: <https://ec.europa.eu>.
13. UN Comtrade Database. International trade statistics. URL: <https://comtrade.un.org>

14. Офіційний сайт Експортно-кредитне агентство України URL: <https://www.eca.gov.ua>
15. Цап, В. Д. Податкові інструменти детінізації аграрного сектору в умовах бюджетної децентралізації: фіскальні ефекти та управлінські наслідки для територіальних громад. *Актуальні питання економічних наук*, (20). 2026
16. Цап, В. Д., Яцук, Р. О. Фінансові механізми та податкові інструменти спеціального експортного режиму у протидії тінізації зовнішньоекономічних операцій. *Актуальні питання економічних наук*, (10) 2025. <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/446>
17. Яцук, О. О. Бюджетний менеджмент у системі забезпечення фінансової безпеки країни в умовах економічних трансформацій. *Актуальні питання економічних наук*, (20) 2026. <https://zenodo.org/records/19116024>